

ANORGANIK BIRIKMALARNING ASOSIY SINFLARI MAVZUSINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA O‘QITISH METODIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6482394>

Shomurotova Sh.X.-

Nizomiy nomidagi TDPU, PhD, dotsent.

Rajabova M. F. –

Nizomiy nomidagi TDPU, 1-kurs magistri

Kimyo ta'limini rivojlantirishda o'qitishning yangi pedagogik texnologiyalari o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. O'qitishning yangi metodlari orqali mavzular mazmunini talabalarga yetkazib bo'lmaydi, shunday ekan, Respublikamizda yosh avlodga ta'lim tarbiya berilishi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bir davrda, talabalarda kimyo ta'limini rivojlantirishda Anorganik birikmalarning asosiy sinflarini axborot texnologiyalari yordamida o'qitish metodikasi” mavzusini o'qitish yangi ta'lim texnologiyalardan foydalanish masalalari dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Psixologlar ta'kidlashicha, o'quvchilarni bilim olishi kitob olib o'qiganga qaraganda ekranda o'qib o'zlashtirishi juda samarali ekanligini aytishgan. Animatsiyalar, video tasvirlar, ovozli jarayonlar o'rganilayotgan holatning tub mohiyatiga tushinib yetishga sabab bo'ladi. Ta'lim jarayoni o'quvchi uchun juda qulay holatga keladi.

Hozirgi zamonda insoniyatning ishlab chiqarish faoliyatida kimyoning roli juda katta, vatanimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni zamon talablari asosida puxta bilim olishi, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi, vatanparvar, ma'naviyati yuksak shaxs etib shakllantirishda ta'lim tarbiyaning ulkan beqiyos hissasi bor. Kimyoda murakkab moddalarning tuzilishi va ahamiyati muhim o'ringa ega. Barcha anorganik birikmalar ikkita katta gruppaga bo'linadi. Oddiy moddalar va murakkab moddalar. Molekulalari har xil atomlardan iborat bo'lgan moddalarni murakkab moddalar deb ataladi: Masalan, kal'tsiy oksidi (CaO), sul'fat angidridi (SO_3), bariy gidroksidi (Ba(OH)_2), alyuminiy gidroksidi (Al(OH)_3), nitrat kislota (HNO_3), ortofosfat kislota

(H_3PO_4), kaliy sul’fat (K_2SO_4), natriy sul’fat (Na_2SO_4) va boshqalar. Murakkab moddalarga anorganik birikmalar asosan oksidlar, asoslar, kislotalar va tuzlar xalq xo’jaligining barcha tarmoqlarida ishlatilmoqda. Shunday ekan, kimyoda “Anorganik birikmalarning asosiy sinflari” mavzusi bo’yicha talabalarning kimyoviy bilim, ko’nikma va malakalarini bugungi davr talabi doirasida shakllantirish va rivojlantirishda, o’qitishning yangi pedagogik texnologiyalarining o’rni katta.

Zamonaviy kimyo darsi javob berishi kerak bo’lgan umumiy talablarni ko’rib chiqish uchun quyidagi eng muhimlarni ajratib ko’rsatish mumkin:

1. Kimyo fanining eng yangi yutuqlaridan foydalanish, ilg’or pedagogik, o’quv-tarbiya jarayoni qonuniyatlariga asoslangan darsni yaratish;
2. Barcha didaktik printsiplarning (ilmiy, ko’rgazmalilik, tushunarlik va boshqalar) optimal nisbati bo’yicha darsni amalga oshirish;
3. Kimyo fanini o’qitishda o’quvchilarning tabiiy-ilmiy tasavvurini shakllantirish maqsadida fanlararo bog’lanishdan foydalanish;
4. Dars materiallarini hayot bilan bog’lash(o’quvchilarning amaliy va kundalik faoliyati), kimyoviy madaniyatni moddalar, materiallar va kimyoviy jarayonlar bilan xavfsiz ishlashga o’rgatish;
5. Kimyo darsining yorqin, qiziqarli, samarali nazariy va eksperimental faktlar bilan boyitilishini ta’minlash;
6. Har bir darsning natijalarini aniq loyihalashtirish va rejalashtirish;
7. Kimyo darslarida ko’rgazmali va laboratoriya tajribalarini, shuningdek, maxsus amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.

Zamonaviy o’qituvchi: o’quv materialini qiziqarli va tushunarli tushuntiradi; ta’lim usullarini tanlashga qodir; muvofiq; kognitiv faoliyatni ijobiy qo’llab-quvvatlaydi; o’quvchilarga samarali ta’sir ko’rsatishi mumkin; o’quvchilarni rivojlantiradi, yangi fikrlash uslublarini shakllantiradi.

O’qitish metodlari juda ko’p va xilma-xildir, ular yildan-yilga ko’payib bormoqda, takomillashmoqda, o’qitishning yangi vositalari yaratilmoqda. Jamiyatning madaniy darajasi oshishi bilan o’quvchilarning rivojlanish darajasi oshib

bormoqda. Shuning uchun metodlarni sistemaga solish va sinflarga ajratish zaruriyati kelib chiqmoqda.

Hozirgi zamon mutaxassislari, faoliyat doiralari qanday bo'lishidan qat'iy nazar yangi pedagogik texnologiyalar bo'yicha keng ko'lamdagi bilimlarga, zamonaviy hisoblash texnikasi informatsion aloqa va kommunikatsiya tizimlari, orgtexnika vositalari va ulardan foydalanish borasida yetarli malakalarga ega bo'lishi kerak. Ayniqsa, kimyo fanini o'qitishda amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya jihozlari o'rni beqiyos bo'lib, shu darslarni olib borishda yangi metodlar o'qituvchiga qo'l keladi.

Axborot texnologiyalar bilan o'tkazilgan darslar o'quvchini mustaqil fikrlashga, nutqi rivojlanishiga, o'zaro bir-biri bilan muloqotga va hatto o'zi xulosa chiqarishga o'rgatadi.

Tovushlar va videoelementlar (video) bilan ishlash multimedia vositalari deb ataladigan maxsus texnik va uskunaviy qurilmalar bilan amalga oshiriladi. Bunday texnik vositalar bilan jihozlangan komputer multimedia - kompyuter deb ataladi.

Multimedia atamasining lug'aviy ma'nosi multimuhitni anglatadi. Ammo multimedia tushunchasining aniq ta'rifi mavjud emas. Odatda multimedia deganda turli shakldagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi. Ayni [vaqtda bu avvalo tovushlar](#), videoelementlarni qayta ishlovchi vositalardir. Shu bilan birga multiplikatsiya (animatsiya) va yuqori sifatli grafika hollarida ham multimedia haqida gapirish mumkin. Kelajakda multimedia vositalari ma'lumotning ta'limda bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot – ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoniyati va sharoitini yaratib berish zarur.

Ta'lim tashkilotidagi asosiy vazifalardan biri o'quv jarayoniga pedagogik innovatsion usullar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalar(AKT) ni joriy qilish orqali zamon talabiga muvofiq ta'lim berish jarayonini keskin o'zgartirish bo'lib, uning asosini uzluksiz ta'lim tizimida o'qitilayotgan fanlarning uslubiy tizimlarini yaratish tashkil etadi.

Anorganik birikmalarning asosiy sinflari mavzusini axborot texnologiyalari yordamida o‘qitish metodikasi axborot texnologiyalarni nazariy va laboratoriya mashg‘ulotlardagi funksiyasinariga ustuvorlik berish asosida takomillashtirish zarur.